

Verschiedene Arten von Regression

Harald Schröder

2015

Hinreichend bekannt ist die lineare Regression. Wir werden auf die lineare Regression deswegen nicht weiter eingehen, eine Anwendung davon steht bei Schröder [2].

Wir betrachten nun die logarithmische Regression, bei der die Beziehung in der Form $y = a + b \cdot \ln x$ ausgedrückt wird. Als Beispiel haben die folgende Tabelle über das Alter und die Masse von Neugeborenen:

Alter in Tagen	Masse in Gramm
20	3150
50	4800
80	6420
110	7310
140	7940
170	8690
200	8800
230	9130
260	9270
290	9310
320	9390

Wir verwenden folgende Formeln:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - b \cdot \sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$b = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n (\ln x_i) y_i - \sum_{i=1}^n \ln x_i \cdot \sum_{i=1}^n y_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n (\ln x_i)^2 - (\sum_{i=1}^n \ln x_i)^2}$$

mit dem Korrelationskoeffizienten

$$r = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n (\ln x_i) y_i - \sum_{i=1}^n \ln x_i \cdot \sum_{i=1}^n y_i}{\sqrt{\left(n \cdot \sum_{i=1}^n (\ln x_i)^2 - (\sum_{i=1}^n \ln x_i)^2 \right) \cdot \left(n \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2 - (\sum_{i=1}^n y_i)^2 \right)}}$$

Die Rechnungen ergeben $a=-4209.35654$, $b=2425.75623$ und $r=0.99149312$. Also haben wir die Beziehung:

$$y = -4209.35654 + 2425.75623 \cdot \ln x$$

Nun wenden wir uns der exponentiellen Regression $y = a \cdot e^{bx}$ zu. Ein Beispiel dazu ist der Durchgang des Lichts durch eine Flüssigkeit oder Glas. Wir schauen uns die folgende Tabelle an, bei der x die zurückgelegte Strecke in Metern, y die Menge des durchgelassenen Lichtes (Transmission, Intensität, Bestrahlungsstärke) und $-b$ gleich dem Absorptionskoeffizienten ist:

x_i	y_i
1	0.50
2	0.06
3	0.01
4	0.001
5	0.0002
6	0.00002
7	$8 \cdot 10^{-7}$
8	$5 \cdot 10^{-7}$
9	$6 \cdot 10^{-8}$
10	$8 \cdot 10^{-9}$

Die Berechnung erfolgt nach folgenden Termen:

$$a = \exp \left(\frac{\sum_{i=1}^n \ln y_i - \ln b \cdot \sum_{i=1}^n x_i}{n} \right)$$

mit

$$b = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i \ln y_i - \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n \ln y_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}$$

Der Korrelationskoeffizient ergibt:

$$r = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i \ln y_i - \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n \ln y_i}{\sqrt{\left(n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2 \right) \cdot \left(n \cdot \sum_{i=1}^n (\ln y_i)^2 - (\sum_{i=1}^n \ln y_i)^2 \right)}}$$

Die Rechnung führt dann zu $a=3.42717752$, $b=-2.00894095$ und $|r|=0.99730837$, so daß wir folgende Beziehung erhalten:

$$y = 3.42717752 \cdot e^{-2.00894095 \cdot x}$$

Nun erfolgt die Behandlung eines anderen Typs der exponentiellen Regression der Gestalt $y = a \cdot b^x$. Zum Beispiel wird Licht durch eine Anzahl von Platten

mit Transmissiongrad $b < 1$ geschickt. Dazu nehmen wir folgende Tabelle mit der Anzahl der Platten= x und der durchgelassenen Intensität= y :

x_i	y_i
1	0.5
2	0.06
3	0.01
4	0.001
5	0.0002
6	0.00002
7	$7 \cdot 10^{-7}$
8	$4 \cdot 10^{-7}$
9	$5 \cdot 10^{-8}$
10	$8 \cdot 10^{-9}$

Zur Berechnung von r dient dieselbe Formel wie bei der vorherigen exponentiellen Regression. a und b verändern sich zu:

$$a = \exp\left(\frac{\sum_{i=1}^n \ln y_i - \ln b \cdot \sum_{i=1}^n x_i}{n}\right)$$

$$b = \exp\left(\frac{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i \ln y_i - \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n \ln y_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}\right)$$

Wir bekommen $a=3.56363394$, $|r|=0.99713700$ und $b=0.13187794$. Damit ergibt sich als Beziehung:

$$y = 3.56363394 \cdot 0.13187794^x$$

Nun wenden wir uns der Potenz-Regression zu. Dabei geht es um ein Gesetz der Form $y = a \cdot x^b$. Ein Beispiel dazu stellt mit y die Masse von Neugeborenen und mit x die Masse der Mutter dar. Wir betrachten folgende Tabelle:

x_i [kg]	y_i [kg]
45	1.7
50	2.0
60	3.0
70	4.0
80	5.0
90	5.5
100	6.0
110	6.5

Dazu brauchen wir folgende Formeln:

$$a = \exp\left(\frac{\sum_{i=1}^n \ln y_i - b \cdot \sum_{i=1}^n \ln x_i}{n}\right)$$

mit

$$b = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n (\ln x_i \cdot \ln y_i) - \sum_{i=1}^n \ln x_i \cdot \sum_{i=1}^n \ln y_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n (\ln x_i)^2 - (\sum_{i=1}^n \ln x_i)^2}$$

und

$$r = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n (\ln x_i \cdot \ln y_i) - \sum_{i=1}^n \ln x_i \cdot \sum_{i=1}^n \ln y_i}{\sqrt{\left(n \cdot \sum_{i=1}^n (\ln x_i)^2 - (\sum_{i=1}^n \ln x_i)^2\right) \cdot \left(n \cdot \sum_{i=1}^n (\ln y_i)^2 - (\sum_{i=1}^n \ln y_i)^2\right)}}$$

Die Berechnung führt zu $a = 0.00494454520$, $b = 1.55222556$ und $r = 0.98550073$, so daß wir folgendes Beziehung erhalten:

$$y = 0.00494454520 \cdot x^{1.55222556}$$

Nun beschäftigen wir uns mit der quadratischen Regression. Dabei geht es um eine Gleichung der Form $y = ax^2 + bx + c$. Als Beispiel wird die zurückgelegte Strecke als y in Metern und die dazu benötigte Zeit als x in Sekunden genutzt mit folgender Tabelle:

x_i	y_i
1	5
2	20
3	44
4	79
5	120
6	178

Dazu gebrauchen wir folgende Formeln:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} - b \cdot \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - c \cdot \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}$$

mit

$$b = \frac{S_{xy} \cdot S_{x^2x^2} - S_{x^2y} \cdot S_{xx^2}}{S_{xx} \cdot S_{x^2x^2} - (S_{xx^2})^2}$$

und

$$c = \frac{S_{x^2y} \cdot S_{xx} - S_{xy} \cdot S_{xx^2}}{S_{xx} \cdot S_{x^2x^2} - (S_{xx^2})^2}$$

dabei ist:

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n y_i)}{n}$$

$$S_{xx^2} = \sum_{i=1}^n x_i^3 - \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2}{n}$$

$$S_{x^2x^2} = \sum_{i=1}^n x_i^4 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i^2)^2}{n}$$

$$S_{x^2y} = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i - \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

Die Berechnungen ergeben $c=1.5$, $b=-1.08928571$ und $a=5.05357143$. Wir bekommen folgendes Gesetz:

$$y = f(x) = 1.5 - 1.08928571 \cdot x + 5.05357143 \cdot x^2$$

Für den Korrelationskoeffizienten r beachten wir, daß gilt:

$$r = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (f(x_i) - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

mit $\bar{y} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n y_i$. Man erhält $r=0.99980344$.

Schließlich kommen wir zur inversen Regression. Hier wird eine Gleichung $y = a + \frac{b}{x}$ gewonnen. Ein Beispiel mit x als Gebrauchszeit (in Monaten) und y als Maß für die Festigkeit wird gegeben:

x_i	y_i
1	7
2	6
3	5.8
4	5.5
5	5.4
6	5.3
7	5.25
8	5.2
9	5.15
10	5.1

Dafür werden folgende Gleichungen verwendet:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - b \cdot \sum_{i=1}^n x_i^{-1}}{n} \quad \text{mit} \quad b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

dabei ist:

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n x_i^{-2} - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i^{-1})^2}{n}$$

und

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i^{-1} y_i - \frac{\sum_{i=1}^n x_i^{-1} \cdot \sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

Der Korrelationskoeffizient lautet:

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} \cdot S_{yy}}}$$

mit

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n y_i)^2}{n}$$

Die Rechnung ergibt schließlich $a=4.96059652$, $b= 2.08960802$ und $r=0.99488274$. Wir gelangen zur folgenden Beziehung:

$$y = 4.96059652 + \frac{2.08960802}{x}$$

Weitere Anwendungen der inversen Regression gibt es in der Geophysik.

Literatur

- [1] Bronstein, Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“ 22.Auflage 1985 Teubner Verlag Leipzig
- [2] Harald Schröder „Anpassung durch Meßreihen“ 1999 Schönleber Verlag Kiel